

KÜMİ FRS'ye İlişkin Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

Examination of Graduate Thesis on KÜMİ FRS

Burcu Temel

*Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek Okulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Adıyaman, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-2857-4335*

ÖZET

Dünyada ve ülkemizde muhasebe standartları ile ilgili çalışmalar güncellenerek ve ihtiyaca uygun olarak devam etmektedir. Ülkemizde bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketler için “Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Taslağı” (KÜMİ FRS) yayımlanmıştır. KÜMİ FRS taslağı 2019 yılında Kamu Gözetim Kurumu(KGK) tarafından kamuoyu görüşüne sunulmuştur. 01.01.2022 tarihi ve müteakiben hesap dönemlerini kapsamı beklenmektedir. Yakın bir tarihte uygulamalı örnekleri ile göreceğimiz KÜMİ FRS konusu birçok işletme için önem arz etmektedir. Bir alanda yapılan çalışmalar ile ilgili ilerlemeyi görebilmek amacıyla bibliyometrik analiz yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada KÜMİ FRS ile ilgili lisansüstü tez çalışmaları incelenerek, birkaç yıldır gündemde olan KÜMİ FRS konusunun muhasebe uygulamalarındaki yeri ve önemine dikkat çekmek hedeflenmektedir. Çalışma; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi'nde, 2019-2022 yılları arasında KÜMİ FRS içerikli lisansüstü bazda yazılmış tezleri içermektedir. Tamamlanan çalışmalar içerik analizi metodu ile kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Tezler; yıllara, üniversitelere, anabilim dalına, danışman unvanlarına, tez yazarlarının cinsiyetine, tezin yazıldığı dile ve tezler ile ilgili olarak amacı, metodolojisi, araştırmanın yapıldığı sektör, anahtar kelimeler, sayfa sayısı, araştırmanın sonucu gibi özet bilgiler verilerle dağılımları incelenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nde, “KÜMİ FRS” kelimeleri konu, dizin, özet ve tez adı ile arama yapılmış ve 9 teze ulaşılmıştır. 2019-2022 yılları arasında (2023 yılı temmuz ayına kadar)yazılan 9 tez incelenerek üzerinde en fazla çalışılan konuların; TFRS, BOBİ FRS, MSUGT, VUK ile karşılaştırılması ve uyumlaştırılması olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, KÜMİ FRS konusunda lisansüstü çalışmalar incelenerek sonraki çalışmalar için referans ve odak noktalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca KÜMİ FRS konusunun yeni bir uygulama alanı olması sebebi ile bu çalışmanın daha sonraki araştırmacılara katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, KÜMİ FRS, Lisansüstü Tezler

ABSTRACT

Studies on accounting standards in the world and in our country continue to be updated and in line with the needs. “Financial Reporting Standard Draft for Small and Micro Enterprises” (KÜMİ FRS) has been published for companies that are not within the scope of independent auditing in our country. The KÜMİ FRS draft was submitted to the public opinion by the Public Oversight Authority (KGK) in 2019. It is expected to cover 01.01.2022 and the following accounting periods. The subject of KÜMİ FRS, which we will see with practical examples in the near future, is important for many businesses. Bibliometric analysis is required in order to see the progress of the studies in a field. In this study, it is aimed to draw attention to the place and importance of the subject of KÜMİ FRS, which has been on the agenda for several years, by examining the postgraduate thesis studies related to KÜMİ FRS.

Study; It includes postgraduate theses written in KÜMİ FRS between 2019-2022 at the National Thesis Center of the Council of Higher Education. Completed studies have been extensively examined by the content analysis method. Theses; Years, universities, department, advisor titles, the gender of the thesis authors, the language in which the thesis was written, and the purpose of the theses, methodology, the sector in which the research was conducted, keywords, number of pages, the results of the research were given and their distribution was examined. In the Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center, the words "KÜMİ FRS" were searched by subject, index, summary and thesis name and 9 theses were found. 9 theses written between 2019-2022 (until July 2023) were examined and the most studied subjects were; It was determined that it was compared and harmonized with TFRS, BOBİ FRS, MSUGT, VUK. In this study, it is aimed to evaluate the reference and focus points for future studies by examining postgraduate studies on KÜMİ FRS. In addition, since the subject of KÜMİ FRS is a new application area, it is aimed that this study will contribute to later researchers.

Keywords: Accounting, KÜMİ FRS, Graduate Theses

1. GİRİŞ

Günümüzde küreselleşmenin etkisi ve teknolojiye gelişmeler ile birlikte işletmeler uluslararası arenada faaliyette bulunmaktadır. Piyasaların hızlı büyümesi, yatırım fırsatları, işletmelerin çok uluslu hale gelerek sayılarının artması gibi faktörlerle birlikte işletmeler arasında ticari işlemlerin hızı artmıştır. Ülkelerin muhasebe sistemlerinin farklılık göstermesi, kullanılan mali tabloların da benzer olmaması, mali tablo kullanıcıları açısından zor, maliyetli ve ihtiyaç duyulan güvenilir bilgiye ulaşımı zorlaştırmaktadır. Bu durum mali tablo kullanıcılarının güvenilir, şeffaf, ihtiyaca uygun bilgiye ulaşmasında zorluklar oluşturmaktadır. Küresel piyasalara uyumun sağlanması ve muhasebe alanında ortak dil oluşturarak riski en asgari düzeye çekebilmek ve şeffaf bilgiler sunmak adına standart çalışmaları yapılmakta ve günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmeye devam etmektedir.

Dünya çapında ortak bir muhasebe dili oluşturarak güvenilir bilgi ve yüksek kaliteli muhasebe standardı çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede mali raporların kalitesi artmakta ve karşılaştırılabilir muhasebe standartları ihtiyaç duyulan bilgileri sunmaktadır.

Dünya çapında yaşanan gelişmelere Türkiye’de dahil olarak uluslararası muhasebe standartlarını benimseyerek günümüze kadar birçok standart yayınlanmış ve geliştirilmiştir. 2020 itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ve son olarak Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı şeklinde üç standart mevcuttur. Bu standartlar ile birlikte finansal bilgilerin faydası, güvenilirliği, şeffaflığı ve ihtiyaca uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır,

Standartlar, birçok farklı sektördeki işletmeyi ilgilendirmektedir. Standartların meslek mensuplarının gelişiminin sağlanması içeriği karmaşık olan standartların uygulanma sorununun önüne geçmesi açısından arz etmektedir. (Yıldız & Akyel, 2018:50). Standartların karmaşık ve anlaşılmasının zor olması lisansüstü çalışma yapmaya olan ilgi ve merakı artırmıştır.

Muhasebe alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte tez sayısında belirgin bir artış yaşanmıştır. Muhasebe standartları ile ilgili eğitimler, standartların uygulanmaya başlanması akabinde

yazılan tezlerin niteliği ve konu içeriklerinin şekillenmesi beklentileri oluşmaktadır. Bu çalışmada, KÜMİ FRS konusunda lisansüstü çalışmaların bir değerlendirmesi yapılarak bundan sonraki çalışmalara katkı sağlaması ve kaynak teşkil etmesi için çalışılmıştır. Bu hedefle YÖK Tez Merkezi'nden ulaşılan bilgiler değerlendirilmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Farklı bilim dalları ile ilgili bibliyometrik çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de lisansüstü tezlerin analizinin yapılmasıdır. Yapılan çalışmalar ile konuların süreç boyunca olan eğilimi değerlendirilmiştir.

Çalışma yapılan konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalara aşağıda değinilmiştir;

Doğan ve Ercan (2021) BOBİ FRS konusunda yazılan lisansüstü tez çalışmalarını incelemiştir.

Aytaç ve Gençoğlu (2020), Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar Açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Taslağı ve MSUGT'daki Uygulamaların Karşılaştırılması incelemiştir.

Çoban Çelikkemir (2019), ülkemizde standartlar ile ilgili yazılan tez çalışmalarını incelenmiştir.

Gökçen vd. (2019), muhasebe standartlarındaki ana konular KÜMİ FRS'de dahil olmak üzere karşılaştırılmalı olarak incelemiştir.

Öztürk vd. (2019), muhasebe standartlarındaki ana konular KÜMİ FRS'de dahil olmak üzere karşılaştırılmalı olarak incelemiştir.

Durgut ve Pehlivan (2018), 1978 yılından 2017 yılına kadar yazılan muhasebe ve finansal raporlama standartları alanında yazılan tez çalışmalarını incelenmiştir.

Şen ve Özbirecikli (2018) KÜMİ FRS Taslağının cari mevzuatla karşılaştırılması üzerine çalışmıştır.

Alkan (2014), muhasebe alanında yapılan tezleri detaylı bir şekilde incelemiştir.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

İçerik analizi ile Türkiye'de YÖK tez merkezinde paylaşılan 9 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Bu amaçla lisansüstü tezin türü, konusu, tez danışmanının unvanı, ana bilim dalı, özgün dili, yazım yılı, yapıldığı üniversite, özet ve sonuçları hakkında bilgiler çerçevesinde bilgiler toplanmış ve düzenlenmiştir.

3.2. Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın ana kütleli, Türkiye'de KÜMİ FRS konusunu ele alan tezlerden oluşmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nde, "KÜMİ FRS" kelimeleri ile tez adı, dizin, konu, özet kısımlarında arama yapılmış ve 9 adet lisansüstü tez çalışmasına ulaşılmıştır ve hepsinin erişim izni mevcuttur.

3.3. Araştırma Bulguları

KÜMİ FRS ile ilgili olarak yazılan tezler ile ilgili bilgiler aşağıda tablolara halinde verilmektedir. Gelişmiş tarama seçeneği kullanılarak taratma yapılmıştır. Tez adı olarak “KÜMİ FRS” kavramının tez başlıklarında geçtiği tez sayısı 5 adet, KÜMİ FRS kavramının özet kısmında geçtiği tez sayısı ise 4 adettir.

3.4. Bulgular

Araştırmanın bu kısmında elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmaktadır.

Tablo 1. Tezlerin Türleri

Tez Türü	N	%
Doktora	-	-
Yüksek Lisans	9	100
TOPLAM	9	100

Tablo da KÜMİ FRS konusunu içeren tezlerin hepsi yüksek lisans düzeyinde hazırlanmış olup 9 adettir. Yani yazılan tezlerin %100 yüksek lisans tezlerinden oluşmaktadır.

Tablo 2. Tez Yazarlarının Cinsiyeti

Tez Yazarının Cinsiyeti	Yüksek Lisans	
	N	%
Kadın	3	33
Erkek	6	67
TOPLAM	9	100

Tablo 2’de KÜMİ FRS ile ilgili tez yazarlarının %67’si erkek, %33’ü kadın yazarlar tarafından literatüre katkı yapmak amacıyla bitirildiği tespit edilmiştir.

Tablo 3. Tezlerin Senelere Göre Dağılımı

Seneler	Yüksek Lisans	
	N	%
2019	2	22,2
2020	1	11,1
2021	4	44,4
2022	2	22,2
TOPLAM	9	100

Tablo 3’te 2021 yılında % 44,4 ile 4 tez çalışmasının tamamlandığı belirlenmiştir. 2019 ve 2022 yıllarında % 22,2 ile 2 tez, 2020 yılında 1 adet tez ile % 11,1 oranına sahip olduğu belirlenmiştir. KÜMİ FRS ile ilgili 2019 yılında 4 adet tez ile en fazla çalışmanın yapıldığı belirlenmiştir. Çalışma 2023 yılı temmuz ayında tamamlanmıştır. Yılın üçüncü çeyreğini tamamlanmasına yakın süre kalmış olmasına rağmen yeni bir lisansüstü tez çalışmasının yapılmadığı belirlenmiştir.

Tablo 4. Tezlerin Tamamlandığı Üniversiteler

Üniversite Adı	Yüksek Lisans
Işık	1
Manisa Celal Bayar	1
Avrasya	1
Akdeniz	1
Kocaeli	1
Pamukkale	1
Kütahya Dumlupınar	1
Bartın	1
Niğde Ömer Halisdemir	1
TOPLAM	9

Tablo 4'teki veriler incelendiğinde, yazılan tezlerin her birinin farklı üniversitelerde tamamlandığı belirlenmiştir.

Tablo 5. Tezlerin Üniversite Türü

Üniversite	Yüksek Lisans	
	N	%
Devlet	7	78
Vakıf	2	22
TOPLAM	9	100

Tablo da tamamlanan tezlerin %78'i devlet, %22'si vakıf üniversiteleri aracılığıyla yapıldığı görülmektedir.

Tablo 6. Tezlerin Anabilim Dalları

Bölüm	Yüksek Lisans	
	N	%
İşletme	8	89
Bankacılık ve Finans	1	11
TOPLAM	9	100

Tablo da %89 işletme anabilim dalında, %11 bankacılık ve finans anabilim dalında tezlerin yazıldığı görülmektedir.

Tablo 7. Tezlerdeki Danışmanların Unvanları

Tez Danışmanının Unvanı	Yüksek Lisans	
	N	%
Profesör Dr.	4	44,4
Doçent Dr.	2	22,2
Dr. Öğretim üyesi	3	33,3
TOPLAM	9	100

Tablo 7 de yüksek lisans tezlerinin %44,4'ü Profesör Dr., %22,2'si Doçent Dr. ve %33'ü Dr. Öğretim üyesi ile tamamlanmıştır. Tabloya göre tez çalışmaları ağırlıklı olarak Profesör Dr. unvanına sahip danışmanlar ile yürütülmüştür.

Tablo 8. Tezlerin Yazım Dili

Yazım Dili	Lisansüstü
Türkçe	9
Başka bir dil	-
TOPLAM	9

Tablo 8’de KÜMİ FRS ile ilgili olarak 2019-2022 (2023 Temmuz ayı) yılları arasında tamamlanan yüksek lisans tezlerinin tamamının Türkçedir.

Tablo 9. 2019-2022 Yılları Arasında Yapılmış olan KÜMİ FRS Kavramının Yer Aldığı Yüksek Lisans Çalışmaları İle İlgili Açıklayıcı Bilgiler

Tez Adı	Amacı	Kullanılan metodoloji	Araştırmanın yapıldığı sektör	Anahtar kelimeler	Sayfa sayısı	Sonuç
KÜMİ FRS İle MSUGT/VUK Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar Ve Bir Uygulama	Çalışmada uygulamalar arasındaki farklılıkları inceleyerek KÜMİ FRS’i baz alarak kullanacak olan işletmelere kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır.	Örnek muhasebe kayıtları ile karşılaştırma yaparak uygulama yapıldığı tespit edilmiştir.	Yazılım	Küçük işletmeler, mikro işletmeler, denetim, KÜMİ FRS, VUK, MSUGT	180	Elde edilen sonuçlara göre KÜMİ FRS’ye göre hazırlanan tabloların işletmelere fayda sağladığı sonucuna ulaşılmış olduğu tespit edilmiştir.
Maddi duran varlıkların Türk vergi mevzuatı, tek düzen muhasebe sistemi ve Türkiye finansal raporlama standartları(TMS/TFRS/BOBİFRS/KÜMİ FRS) yönünden incelenmesi	KGK’nin yayınladığı standartlar çerçevesinde yapılacak düzenlemeler ile ilgili olarak muhasebe işlemlerindeki farklılıkları ortaya çıkarmayı amaçlanmaktadır.	Yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak yapılan açıklamalara kapsamlı bir şekilde örnek muhasebe uygulamaları işle yer verilmiştir.	Yapılan düzenlemeler ile ilgili kurumun yaptığı açıklamalara yer verilmiştir.	Maddi duran varlıklar, TMS, VUK	117	Elde edilen sonuçlara göre yapılan düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Muhasebe sistemi genel uygulama tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağına uyumlu olarak dönüştürülmesi	Çalışmada MSUGT ve VUK’ta hazırlanan finansal raporların BOBİ FRS ve KÜMİ FRS’ye göre farklılıkları karşılaştırılmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır	Gerçek bir işletmenin mali tablolarında örnek olay uygulaması yapıldığı tespit edilmiştir.	Plastik imalat ve montaj - ithalat- ihracat	UFRS, TDH P, BOBİ FRS, KÜMİ FRS TASLAĞI, Finansal Raporlama	155	Elde edilen sonuçlara göre MSUGT ve Vergi Mevzuatı açısından hazırlanan temel mali tabloların BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı hükümlerine dönüştürülmesi ele alınmıştır. FRS taslak hesabın açıklamaları dikkate alınarak farklılık

Tez Adı	Amacı	Kullanılan metodoloji	Araştırmanın yapıldığı sektör	Anahtar kelimeler	Sayfa sayısı	Sonuç
						içeren muhasebe kayıtları ve hesaplamalar örneklendirildiği tespit edilmiştir.
BOBİ FRS ile MSUGT/VUK, TMS/TFRS ve KÜMİ FRS'ye Göre Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi	Çalışmada MSUGT, TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS'nin maddi duran varlıklara yönelik muhasebe işlemlerinin farklılık ve benzerliklerini tespit etmek ve karşılaştırmasını amaçlanmaktadır.	Örnek muhasebe kayıtları ile maddi duran varlıklar üzerinde örnek olay incelemesi yapıldığı tespit edilmiştir.	Bir işletme(türü belirtilmemiş)	Maddi Duran Varlıklar, Muhasebe StandartlarıA mortisman, Değerleme	139	Elde edilen sonuçlara göre Sonuç olarak TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS uygulamalarının birbirine oldukça yakın olduğu, bazı noktalarda farklılıklarının olduğu görülmektedir . Farklılıkların muhasebe standartları ile MSUGT/VUK arasında ortaya çıkmakta olduğu tespit edilmiştir.
Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Açısından BOBİ FRS'nin, TFRS, KÜMİ FRS ve MSUGT İle Karşılaştırılarak İncelenmesi	Çalışmada ülkemizde finansal raporlama standartlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.	Doküman inceleme ve analizi yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir.	Kavramlar arası karşılaştırma yapıldığı tespit edilmiştir.	BOBİ FRS,TMS/TFRS, KÜMİ FRS, MSUGT, Finansal Raporlama Standartları	136	Elde edilen sonuçlara göre BOBİ FRS'nin TFRS'lere göre kolay, anlaşılır olduğu ancak KÜMİ FRS'lere göre daha detaylı ve karmaşık olduğu, BOBİ FRS ve MSUGT arasında karşılaştırılabilir bilgi açısından farklılıklar olduğu sonucu tespit edilmiştir.
KÜMİ FRS'nin Türkiye'deki Yasal Mevzuat İle Karşılaştırmalı İncelemesine Yönelik Bir Örnek Uygulama	Çalışmada yapılan düzenlemeler hakkında karşılaştırmalı olarak benzerlik ve farklılıkları ele alınarak	Tek Düzen Hesap Planının da belirlenen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek düzenlenmesini	Gıda Sektörü	Finansal raporlama standartları, KÜMİ FRS, BOBİ FRS, TMS, TFRS, VUK	118	Elde edilen sonuçlara göre TDHP göre Tablolarda oluşabilecek farklılıklara değinilerek

Tez Adı	Amacı	Kullanılan metodoloji	Araştırmanın yapıldığı sektör	Anahtar kelimeler	Sayfa sayısı	Sonuç
	değişimlerin ortaya konması amaçlanmaktadır.	kapsayan örnek uygulama yapıldığı tespit edilmiştir.				gerekli düzeltme kayıtları yapılmıştır ve uygulamalar arasındaki sonuçlar değerlendirilmiştir. En önemli farklılığın dönem net karında olduğu tespit edilmiştir.
Duran varlıkların ve amortismanların UFRS çerçevesinde değerlendirilmesi	Çalışmada duran varlıkların ve amortismanların UFRS çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.	Dört raporlama çerçevesine göre örnek muhasebe kayıtları ile karşılaştırma yaparak uygulama yapıldığı tespit edilmiştir.	Tekstil işletmesi	Duran Varlıklar, Amortisman, Mali Raporlama, Mali Tablo	148	Elde edilen sonuçlara göre Teorik düzeyde yapılan karşılaştırmaların pratikte de aynı sonuçları verdiği gözlemlendiği tespit edilmiştir.
Muhasebe standartları perspektifinde inşaat muhasebesi ve bir uygulama	Çalışmada inşaat işlerindeki muhasebe süreci düzenlemeler bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır.	Çalışmada TFRS 15 Hasılat standardı kapsamında örnek muhasebe kayıtları yapıldığı tespit edilmiştir.	İnşaat sektörü	İnşaat İşleri, Finansal Raporlama Standartları, BOBİ FRS, KÜMİ FRS, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği.	141	Elde edilen sonuçlara göre inşaat illeri ile uğraşacak kişilere muhasebe kayıtlarının avantaj ve dezavantajlarının nasıl olacağı ile ilgili kayıtların yapılabileceği tespit edilmiştir.
Gemi kiralama sözleşmelerinin muhasebe standartları kapsamında muhasebeleştirilmesi ve raporlanması	Çalışmada gemi kiralama işlemlerinin, TMS kapsamında muhasebeleştirilmesinin ve raporlanmasının incelenmesi amaçlanmaktadır.	Çalışmada gemi kiralama işlemlerinin kiracı açısından muhasebeleştirilmesi, örnek muhasebe kayıtları aracılığıyla yapıldığı tespit edilmiştir.	Gemicilik sektörü	Denizyolu Taşımacılığı, Gemi Kiralama Sözleşmeleri, Finansal Kiralama, Faaliyet Kiralaması	140	Elde edilen sonuçlara göre çalışmada kiracı ve kiraya veren açısından ilk muhasebeleştirme işlemleri VUK, MSUGT, TFRS 16, BOBİ-FRS ve KÜMİ-FRS çerçevesinde incelenmiş olup, finansal

Tez Adı	Amacı	Kullanılan metodoloji	Araştırmanın yapıldığı sektör	Anahtar kelimeler	Sayfa sayısı	Sonuç
						ve faaliyet kiralaması açısından farklar ortaya konulmuştur.

Tablo 9’da yer alan 2019-2022 yılları arasında yapılmış olan ve KÜMİ FRS konusunu temel çalışmalar incelendiğinde, KÜMİ FRS’nin birçok işletmeyi yakından ilgilendirdiği görüşü ortaya konmaktadır. Yapılan çalışmaların çoğunlukla örnek muhasebe kayıtları üzerine yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların her birinin farklı sektör açısından incelendiği görülmektedir. Çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde KÜMİ FRS konusunun uygulanmaya başlayacağı tarih olan 2022 yılı itibari ile muhasebeleştirilmesinin nasıl yapılacağı ile ilgili uygulamaların önemli olduğu sonucu göze çarpmaktadır.

4. SONUÇ

Türkiye’de KÜMİ FRS alanında ilk çalışma 2019 senesinde tamamlanmıştır. 2023 Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanan 9 adet tezin tamamı yüksek lisans tezidir. Çalışmaların tamamı işletme anabilim dalında yapılmış çalışmalardır. KÜMİ FRS ile ilgili çalışılan UFRS/TFRS, BOBİ FRS, VUK, MSUGT ve karşılaştırma yaparak konuyu açıklamadır. KÜMİ FRS konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların her biri farklı üniversitede yapılmıştır. Tezlerin tamamında yazım dili Türkçedir.

Tezlerde yöntem olarak örnek muhasebe uygulamaları tercih edilmiştir. Tezler Prof. Dr. ünvanlı öğretim üyeleri tarafından yürütülmüştür.. Bu makalede bibliyometrik ile KÜMİ FRS ile ilgili lisansüstü çalışmaların hangi aşamada yapıldığı belirlenmiştir. KÜMİ FRS ile ilgili yapılmış olan içerik analizi; çalışma yapmak isteyenlere fikir katkısı sağlayabilir. Bu çalışmada incelenen tezlerin anahtar kelimelerine yer verilmesi araştırmacılara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada tezlerin amaçları hakkında bilgi verilmesi araştırmacılara konu hakkında fikir sahibi olmalarında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada konunun metodolojileri ve uygulama yapılan alanlar ile ilgili bilgi verilmesi konuyu bu tarz yapılan çalışmalardan ayıran bir özellik olarak sunulmaktadır. Yazılan tezlerin sonuçlarına yer verilmesinin bu alanda yapılan diğer çalışmalardan farklılık yaratarak konuyu farklı bir bakış açısı ile sunarak katkı sağladığı düşünülmektedir. Farklı çalışmalar örneğin yabancı literatür ile birlikte ele alınarak daha farklı araştırmalar yapılabilir.

5. KAYNAKLAR

Yıldız, Ş., ve Akyel, N. (2018). Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Türkiye Örneği. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (79), 47-66.

Doğan, B. ve Ercan, C. (2021). BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Araştırma. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, (6),491-500.

Çoban Çelikdemir, N. (2019). Türkiye’de Muhasebe Standartları Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 325-33

Gökçen G., Öztürk, E. ve Güleç Ö.F. (2019). KÜMİ FRS seti taslağı, BOBİ FRS seti ve tam set TMS/TFRS’nin temel konular açısından karşılaştırılması. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(3), 413-430

Durgut, M. ve Pehlivan, A. (2018). Muhasebe (finansal raporlama) standartlarına yönelik Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma: 1987-2017 Dönemi. *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*, 10. Yıl Özel Sayısı, 1-23

Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. (1984-2012), *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 64, 41-52

Kıymetli Şen, İ. ve Özbirecikli, M. (2018). BOBİ FRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme. *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*. 462-484.

Aytaç, Alp ve Gençoğlu, Ümit Gücenme, (2020), “Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar Açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Taslağı ve MSUGT’daki Uygulamaların Karşılaştırılması”, *Business and Economics Research Journal*, 11(3), 753-767.

Öztürk, E, Gökçen G, ve Güleç, Ö.F. (2019), “KÜMİ FRS Seti Taslağı, BOBİ FRS Seti ve Tam Set

TMS/TFRS’nin Temel Konular Açısından Karşılaştırılması”, *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(3), 413-430.

Yök tez merkezi <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp> . (İndirilme Tarihi:12.07.2023)